

ONA TILI VA O'QISH SAVODXONLIGI DARSLIGI ASOSIDA PIRLSGA TAYYORGARLIK DARSLARINI TASHKIL ETISH (2-sinf darsligi asosida)

Akramova Surayyo Renatovna

BuxDU katta o'qituvchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada PIRLS ga tayyorgarlik darslarini tashkil etish usullari va ahamiyati boshlang'ich sinf ona tili va o'qish savodxonligi darslari asosida yoritib berilgan.

PIRLS xalqaro baholash dasturi talablariga mos ravishda boshlang'ich sinf o'qish darslarida matn ustida ishlash jarayonida samarali ish turlaridan foydalanish maqsadga muvofiq. Bunday darslarni tashkil etishda o'qituvchilar maxsus tayyorgarlik ko'rishlari, har bir matnning o'ziga xos jihatlarini o'rganishlari lozim. Buning uchun, avvalo, PIRLSga tayyorgarlik ishini 2-sinfdan boshlash lozim. 1-sinfdan, avvalo, darslar savodga tayyorlash ishlari bilan o'tadi va yilning o'rtasidan boshlab o'qish fani boshlanadi, 1-sinf bolalarida o'qish ko'nikmasi shakllanib boradi. Shuning uchun ham PIRLSga tayyorgarlik ishlarini 2-sinfdan boshlash maqsadga muvofiq hisoblanadi. 2-sinf Ona tili va o'qish savodxonligi asosida tayyorgarlik ishlarini olib borish kerak. Yaxshiroq o'qish malakasini oshirish uchun dalillarga asoslangan didaktik yondashuvlardan foydalanish lozim.

Mana shunday PIRLSga yana xalqaro baholash dasturiga tayyorgarlik bosqichi uchun 2-sinf Ona tili va o'qish savodxonligi asosida turli xildagi hozirgi zamon standartlariga mos va yoshlarni o'ziga tezda jalb qila oladigan test va topshiriqlar mavjud bo'lib, bolalarni 4-sinfgacha bo'lgan davrda bolalarni rivojlantirib boradi. Darslarda ham mana shu test va topshiriqlardan foydalanish maqsadga muvofiq.

Tuzilgan topshiriqlarning rang-barang ekanligi ham shu yosh doirasidagi bolalarning qiziqishini yanada orttiradi. Demak, bolalarni PIRLSga tayyorlash bosqichi anchagina oson kechadi.

Siz o'z tana qismlaringizni bilarmidingiz?(hamma tana qismlaringizni?)

2 ta bir biriga o'xshagan barmoq izini topish mumkin deb o'ylaysizmi?

Kislorod nima ?

Inson kislorodni qayerdan oladi?

Yuragingiz qayerda joylashganini bilasizmi?

Xulosa qilib aytganda, ushbu topshiriqlardan tuzilgan qo'llanma PIRLSga tayyorgarlik bosqichi uchun 2-sinf Ona tili va o'qish savodxonligi darsligi asosida tuzilgan bo'lib, ushbu darslik, asosan, milliy dastur asosida ishlangan va matnlarni ravon tushunish, ifodali o'qish, matnning asosiy mohiyatini anglay olishi, matn yuzasidan savollarga javob bera olishi va, shuningdek, ertaklarning xulosasini ayta olishi, ertak qahramonlarining ichki dunyosini bilib olishi, suhbatni tinglab tushunishi, tinglangan monologik nutq va suhbatdan so'zlovchining nutq ohangini belgilay olishi lozim. Yana o'quvchi berilgan savolni tushunishi va mantiqli javob bera olishi kerak. Shu bilan birga, matnning asosiy mazmunini ochib beradigan gaplarni topa olishi va matnni qayta boshqa nom bilan nomlay olishi lozim. O'quvchilar ilmiy matnlarni tushunishi, asardagi qahramonlar harakatlariga baho bera olishi lozim. Mana shunday ko'nikmalarni hosil qilishi uchun o'quvchi bilan pedagoglar juda ko'p ishlashi lozim. O'zbekistonlik o'quvchilar PIRLSda yuqori natijalarni qo'lga kiritishlari uchun ularga barcha sharoitlar yaratilgan. Faqatgina berilgan resurslardan unumli foydalanish va o'quvchilarni o'qishga bo'lgan muhabbatini kuchaytirish bugungi kunning asosiy talablaridan biridir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasining 2020-yil 29-oktabrdagi "Ilm-fanni 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida" gi PF-6097-son farmoni. <https://lex.uz>.

2. Adizova N.B., Adizova N.B. The role of the fun genre in children's spiritual development. Middle European Scientific Bulletin 4, 38-40 b.
3. Adizova Nodira. "Nominal description of the Bukhara". *Web of Scientist: International Scientific Research Journal* 2.11 (2021): 330-335.
4. Ahmadovich K.H., Bahridinovna S.G. Development and practical application of acmeological technologies of student assessment diagnose //Asian Journal of Multidimensional Research. – 2022. – Т. 11. – №. 6. – С. 141-145.
5. Amonov U.S. O'QISH DARSLARIDA MAQOL JANRIDAN FOYDALANISH USULLARI VA AHAMIYATI: DOI: 10.53885/edinres. 2021.53. 34.124 U.S. Amonov, BuxDU filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), M.Q. Salohiddinova, BuxDU boshlang'ich ta'lim 2-bosqich talabasi //Научно-практическая конференция. – 2022.
6. Amonov Ulug'murod Sultonovich. BOSHLANG'ICH SINFI ONA TILI DARSLIGINING ELBEK TALQINIDAGI KO'RINISHI: Ulug'murod Sultonovich Amonov, BDU o'qituvchisi, Sh.R. Safarova, BDU magistranti, 14-maktab o'qituvchisi //Научно-практическая конференция. – 2021.
7. Avezov O.R. PSYCHOLOGICAL RELATIONS BETWEEN FAMILY MEMBERS. Innovative, educational, natural and social sciences, 2022.
8. Azimova I., Mavlonova K., Quronov S., Tursun Sh. Ona tili va o'qish savodxonligi. 2-sinf darsligi. – Toshkent, 2021-yil.
9. Bakhtiyorovna Adizova Nodira and Jamolova Lyubat Ikhomovna. "Таълим Муассасаларида Таълим-Тарбия Жараёнларида Интерфаол Методлардан Фойдаланишнинг Ҳозирги Кундаги Ҳолати". *Spanish Journal of Innovation and Integrity* 5 (2022): 330-333.
10. Safarov Firuz, Xudoyberdiyeva Nodira, Xolmurodova Nilufar. O'qish darslarida o'quvchilar nutqini o'stirish imkoniyatlari. *Journal Pedagogics* Vol. 2 No. 2 (2022). January. P. 275 – 277.
11. Saidova M.J. Educate students by solving textual problems //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences. – 2019. – Т. 2019.
12. Saidova M.J. Methods and Importance of Using Innovative Technologies in Learning Concenter "Decimal" at Teaching Process of Math in Primary Schools //www. auris-verlag. de.–2017. – 2017.
13. Xalqaro tadqiqotlarda boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'qish savodxonligini baholash (Boshlang'ich sinf o'qituvchilari, metodistlar va shu soha mutaxassisleri uchun metodik qo'llanma). Ta'lim inspeksiyasi huzuridagi Ta'lim sifatini baholash bo'yicha xalqaro tadqiqotlarni amalga oshirish milliy markazi. Toshkent, 2019-yil, 92 bet.
14. Xoliqulovich J.R. SADRIDDIN AYNINYING "ESDALIKLAR" ASARIDA ANTROPONIMLARNING LEKSIK QATLAMLARI: Jumayev Ruzokul Xoliqulovich. Buxoro davlat universiteti katta o'qituvchisi //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. –2022. –№. 3. –С. 34-37.
15. Ўринова Мафтуна, Нуруллаева Сарвиноз. "ЗАМОНАВИЙ ЎЗБЕК ШЕЪРИЯТИДА ҚУШ КЎРИНИШИДАГИ МИФОЛОГИК ОБРАЗЛАР ТАСВИРИ ВА ТАЛҚИНИ". *МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА* 3.4 (2020).

МАКТАБГАЧА ТА'ЛИМДА ART-ТЕРАПИЯ USULLARINI QO'LLASHNING DIAGNOSTIK RIVOJLANISHI

Umedjon To'raqulovich Jumayev

BuxDU o'qituvchisi

Annotatsiya: Bugungi kunda davlatimiz maktabgacha ta'lim tizimida ulkan islohotlar kuzatilmoqda. Bu O'zbekistonning jahon ta'lim maydoniga faol kirib borishiga yo'naltirilgan yangi maktabni shakllantirishning navbatdagi bosqichini anglatadi. Shu munosabat bilan, turli-xil pedagogik tizimlarning o'zaro ta'sirini tashkil etish, ilg'or tajribada sinab ko'rish alohida ahamiyatga ega innovatsion texnologiyalar, davlat an'anaviy ta'lim tizimiga qo'shimcha va alternativani tashkil etadi.

Kalit so'zlar: Maktabgacha ta'lim, ART terapiya, pedagogika, yondashuv, tajriba, tizim, san'at.

Аннотация: Сегодня в системе дошкольного образования нашей страны наблюдаются огромные реформы, что означает очередной этап становления новой школы, направленной на активное вхождение Узбекистана на мировую образовательную арену. В связи с этим организация взаимодействия различных педагогических систем, апробация инновационных технологий, имеющих особое значение, составляют дополнение и альтернативу традиционной государственной системе образования.

Ключевые слова: Дошкольное образование, ВРТ-терапия, Педагогика, Подход, Опыт, Система, Искусство.